

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI O'ZLASHTIRISHINI KOMPLEKS TASHXISLASH.

ADPI, Pedagogika va psixologiya kafedrası
o'qituvchisi E.M. Djumaboyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchilar o'zining pedagogik faoliyatini qanday olib borishi, tashxislash orqali didaktik jarayonni kechadan butun holatni aniqlash, uning natijasini aniq belgilash tendentsiyalarini o'rganish borasida har tomonlama mukammal tavsiyalar berilgan. Shuningdek o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarini tashxislash orqali ularni fikrlashini shakllantirish va o'quv jarayonida rag'batlantirish tamoyillari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: tashxis, didaktik tashxis, "baho", "nazorat", "tekshirish", "hisobga olish", ob'ektivlik tamoyili, tizimlilik tamoyili, ko'rsatmalilik tamoyili, qayta tekshirish, davriy tekshirish

Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash hamda Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshiradigan yangi avlodni voyaga yetkazish maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga kelib, allaqachon, raqamli muhit bilan o'ralganmiz va ta'lim unga tezda moslashishi, uning afzalliklaridan foydalanishi kerak. Buning uchun esa jamiyatni raqamli ko'nikmalarga ega va ilg'or texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan kreativ kadrlarni yetishtirish lozim.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida umumiy yondashuv va amaliy pedagogik faoliyatni alohida jarayon sifatida tashxislashga ajratish mumkin. Tashxis – bu didaktik jarayonni kechishidagi butun holatni aniqlash, uning natijasini aniq belgilashdan iborat. Tashxisiz didaktik jarayonni samarali boshqarib, unda mavjud sharoit uchun eng qulay natijalarga erishib bo'lmaydi.

O'zlashtirish (o'rganganlik)ni tashxis qilishni, oqibat, erishilgan natija va o'rganganlik (o'zlashtirish)ga ham ajratiladi. O'rganganlik (o'zlashtirish)ni shuningdek, tashxis qilish davrigacha erishilgan daraja sifatida ham qaraladi. Didaktik tashxisning asosiy

maqsadi o‘quv jarayonini samaradorligi bilan bog‘liq holda kechishini o‘z vaqtida aniqlash, baholash va tahlil etishdan iborat. Yuqorida ko‘rinib turganidek didaktik tashxis, bilimlar, ko‘nikma va malakalarni an‘anaviy tekshirishga qaraganda kengroq va chuqurroq ma‘no kasb etishi bilan ajralib turadi. Tekshirish natijalarni faqat qayd etadi, lekin uning kelib chiqish sabablarini ko‘rsatib bermaydi. Tashxis qilingan natijalarni usul, yo‘llar, erishilgan natijalar, yo‘nalishi bilan, o‘qitish natijalarini rivojlanishi, o‘sish darajalarini birgalikda qo‘shib o‘rganadi. Tashxis o‘z ichiga nazorat, tekshirish, baholash, statistik ma‘lumotlarni to‘plash, ularni tahlil etish, o‘sish darajalarini aniqlash, voqealarni keyingi rivojini loyihalashni oladi.

Bu o‘rinda biz tashxisning ayrim komponentlari bo‘lmish nazorat, tekshirish, baholash, ma‘lumotlar to‘plash, tahlil etish, o‘sish darajalarini tahlili, o‘sish darajalarini aniqlash, loyihalash kabi tushunchalar va ularning o‘zaro bog‘liqlik masalalarini ko‘rib chiqamiz.

O‘qitish samaradorligi son, sifat, to‘liqligi, o‘z vaqtidaligi, tezkorligi, chuqur har tomonlamaligi, nazoratning ob‘ektivligi bilan bog‘liqlik masalasi oldin ko‘rib o‘tilgan edi. Bu bog‘liqlikni to‘laroq amalga oshirish uchun turli tushunchalarni aniqlash, ular o‘rtasidagi uzviylikni, nazoratning samaradorligini belgilovchi omillarni aniqlab olish zarur. Hozirgi vaqtda “baho”, “nazorat”, “tekshirish”, “hisobga olish” va b.q. tushunchalar va ular bilan bog‘liqlikni belgilovchi aniq yondashuv yo‘q. Ba‘zan bir-birini to‘ldiradi, ba‘zan esa almashtirib yuboriladi, ba‘zan bir ma‘no ifodalanadi, ba‘zan turlicha ifodalanadi.

Bu o‘rinda “nazorat” o‘quvchi bilim va ko‘nikmalarini ajratish, o‘lchash va baxolash tarzida qabul qilinadi. Tekshirish deb aniqlash va o‘lchash tushiniladi. Shu jihatdan tekshirish nazoratning ajralmas tarkibiy qismi sifatida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi qayta aloqa jarayoni hisoblanib, bu o‘rinda pedagogning maqsadi – o‘zlashtirilgan material haqida ob‘ektiv materialga ega bo‘lish, o‘quvchi bilimida mavjud xato va kamchiliklarni aniqlashdan iborat.

O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxislash vazifalari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilarning bilim darajasi o'sib borishini o'rganish; o'quvchilarning ko'nikma darajasi o'sib borishini aniqlash; o'quvchilarning malaka darajasini aniqlash;
- o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirib borish tadbirlarini belgilash hamda tavsiyalarini ishlab chiqish.

O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxislash uslublari quyidagilardan iborat:

maxsus tuzilgan testlardan foydalanish; statistika;

induktsiya va deduktsiya; bashorat qilish;

tadbirlarni rejalashtirish va amaliy tavsiyalarni taqdim qilish. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxislashning asosiy bosqichlari quyidagilardir: mo'ljallarni aniqlash; aniqlangan darajalarni modellashtirish; holatni rivojlantirish; o'quvchilar bilan individual ishlash.

Bularning barchasi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etishda asos hisoblanadi

O'quvchilarning o'zlashtirganlik darajasini tashxis qilish va nazorat qilishni muhim tamoyillari bo'lib ob'ektivlik, tizimlilik, ko'rsatmalilik hisoblanadi. Xususi:

A) Ob'ektivlik tamoyili. U ilmiy asoslangan tashxisli testlar mazmuni (topshiriq, savollar), tashxisli jarayon, barcha o'quvchilar bilan teng, do'stona munosabatlar bilim, ko'nikmalarni baxolash aniq, adekvativ tarzda belgilangan munosabatlar, baholash mezonlarida o'z ifodasini topadi. Tashxisning ob'ektivligi amalda qo'yilgan baholar, nazorat qilishning metod va vositalari hamda pedagogdan qat'iy nazar, tashxisni amalga oshirish maqsadini belgilaydi.

B) Tizimlilik tamoyili. Ushbu tamoyil zahirida tashxisli nazorat didatik jarayonlarning barcha bosqichlarida bilimni idrok qilishdan boshlab uni amaliy qo'llashgacha bo'lgan tizimda amalga oshirilishi kerak. Tizimlilik o'quvchilarni mazkur o'quv muassasasiga kelganining birinchi kunidan, to uni bitirib ketguniga qadar doimiy tashxis qilishni talab etadi. Maktab nazorati o'quvchi nimani bilishi va uddalashi zarur bo'lgan muxim bilim va ko'nikmalarni ma'lum oraliqda amalga oshirishni taqozo etadi. Tizimlilik tamoyili tashxis o'tkazishga kompleks yondashishni taqozo etadi, ya'ni nazorat

qilishning turli shakl, metod va vositalari, tekshirish, baxolash o'zaro bog'liq xolda bitta maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi.

V) Ko'rsatmalilik tamoyil (yoki oshkoralik tamoyili). Mazkur tamoyil barcha o'quvchilarni bir xil va mavjud mezon asosida oshkoralikka asoslangan holda sinovdan o'tkazishni taqozo etadi. Tashxis jarayonida belgilangan har bir o'quvchining reytingi ko'rgazmali, oshkoralik, qiyosiy xarakterga ega. Oshkoralik yoki ko'rsatmalilik bahoni e'lon qilish va tahlil etishni talab etadi.

Baho – bu o'quvchiga bo'lgan talablar etaloni haqida fikr yuritish, pedagog ob'ektivligiga baxo berish imkonini beruvchi mo'ljal deb hisoblash mumkin.

Ushbu tamoyilning zaruriy sharti – tashxis natijalarini qiziqqan insonlarga e'lon qilish, muxokama va tahlilni o'tkazish, shu asosda kamchiliklarni tugatishning kelajak rejalarini ishlab chiqishdan iborat.

O'quvchilar bilim va ko'nikmalarini tashxislash, nazorat qilish, tekshirish, baxolash ularni o'rganish qaysi tizimlilik hamda izchillikda o'rganilgan bo'lsa, xuddi shunday mantiqiy izchillikda amalga oshirilishi kerak.

Buning uchun tekshirish tizimida quyidagi algoritmik birinchi bo'lib o'quvchi bilim darajasini dastlabki aniqlash, o'rganishdan iborat. Odatda bunday tekshirishdan kutilgan maqsad o'quvchi bilim va ko'nikmalarida mavjud xatolarni aniqlash va keyingi bilim bosqichiga tayyorlashdan iborat. Ikkinchi navbatda bu har bir mavzuni o'rganish jarayonidagi joriy tekshirishdir. Ushbu tekshirishni har bir darsda amalga oshirib borilsada, lekin o'quvchi tomonidan o'quv dasturidagi ayrim elementlarni o'zlashtirishni tashxis qilish imkoniyatini beradi. Joriy tekshirishning bosh vazifasi o'rgatuvchi xarakterga ega. Bunday tashirishning shakl va metodlari materiallarni mazmuni, uning murakkablik darajasi, o'rgatuvchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasi o'qitishning daraja yoki maqsadi aniq shart-sharoitlarga turlicha bo'lishi mumkin. Uchinchi holatning o'ziga xosligi bilim, ko'nikmalarni qayta tekshirishdan iborat. Yangi materiallarni o'rganib borib o'quvchilar oldingi materiallarni takrorlaydilar. Qayta tekshirish bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi, lekin o'quv jarayoni dinamikasini xarakterlash, o'zlashtirishni mustahkamlash darajasini tashxis qilish imkoniyatini bermaydi. Tizimda to'rtinchi holat o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini butun bir bo'lim yoki o'rganilayotgan kursni katta mavzulari bo'yicha

davriy tekshirishdan iborat. Bunday tekshirishning maqsadi – o‘quv materialini tuzilishi elementlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tashxis etishdan iborat. Ushbu davriy tekshirishning vazifasi - sistemalashtirish va umumlashtirishdan iborat. Ushbu davriy tekshirishning vazifasi sistemalashtirish va umumlashtirishdan iborat.

Beshinchi o‘ziga xoslikdagi tekshirishni tashkil qilishdan maqsad – butun didaktik jarayonni barcha bosqichlarida o‘qituvchilarning egallagan bilim ko‘nikmalarini yaxlit tarzda tekshirishdan iborat. O‘zlashtirish bo‘yicha yakuniy hisob-kitob har bir chorak oxirida va o‘quv yili yakunida o‘tkaziladi. Ushbu tekshirish olingan natijalarni o‘quv yili davomida olgan bilim, ko‘nikmalarni sifatini qo‘yilgan maqsadga erishganlik nuqtai nazardan tashxis qilish kerak.

Maxsus ko‘rinishdagi kompleks tekshirish. Buning yordamida turli fanlarni o‘rganish jarayonida bilim, ko‘nikmalarni amaliy xarakterdagi muammo (vazifalar)ni xal etishda o‘quvchilarni qobiliyatlarini aniqlash maqsadida tashxis qilinadi. Ushbu tekshirishning bosh vazifasi - fanlararo, mavzulararo bog‘liqlikni sifat jihatidan amalga oshirilganligini tashxis qilishdan iborat. Kompleks tekshirishning amaliy mezonini bo‘lib, o‘quvchilarning voqea-hodisa, jarayonlarni o‘zi o‘rgangan barcha fanlarni, qo‘shimcha manbaalarga tayangan holda izohlab, tushuntirib bera olish qobiliyati bilan xarakterlanadi.

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim jarayonida o‘quvchining bilimlarini o‘zlashtirganlik darajasini tashxislash kompleks tarzda, mantiqiy asoslangan, mavjud me‘zonlarga asoslanib, amalga oshirish, ta‘lim jarayonini barcha sohalarini loyihalashda va ularni dasturlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent, 2022
2. O‘zbekiston Respublikasi "Ta‘lim to‘g‘risida"gi yangi tahrirdagi Qonuni 2,3,4 moddalar.
// www.ziyonet.uz.
3. Xasanboev J va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. -T.: "Fan va texnologiya". 2009. 70-bet.
4. Jabbrova O., Umarova Z. Boshlang‘ich ta‘lim diagnostikasi. - Toshkent, 2023.

March, 2023

5. Звонников В.И., Чельшкова М.Б. Современные средства оценивания результатов обучения. – М Издательский центр «Академия», 2007.

6. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007.

7. Чернявская, А.П., Гречин, Б.С. Современные средства оценивания результатов обучения: учебнометодическое пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ. - 2008.

